

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВОЙ ДЕТСКОЙ ПИЩЕВОЙ СРЕДЫ: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Жураева Нодира Абдуваитовна,

Магистрант Ташкентского химико-технологического института

E-mail: n.jurayeva1010@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются основные тенденции развития здорового детского питания в мире и проблемные вопросы обеспечения здоровой детской пищевой среды, приводятся статистические данные по изучению проблем некачественного детского питания. В статье разработаны рекомендации по улучшению здоровой детской пищевой среды в Узбекистане.

Ключевые слова: здоровая детская пищевая среда, детское питание.

Здоровая продовольственная среда определяет, насколько отдельные пищевые продукты доступны, приемлемы в ценовом отношении, востребованы и удобны. В условиях здоровой продовольственной среды у детей формируются необходимые пищевые предпочтения, которые способствуют более здоровому питанию и благополучию.

В своей повседневной жизни дети постоянно подвергаются воздействию нездоровой пищевой среды и уязвимы для них. Во всем мире 2 из 3 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев не получают рекомендованного минимально разнообразного питания, необходимого им в раннем детстве, чтобы расти здоровыми.

Недостаточное питание в раннем возрасте может привести к повышенному риску избыточного веса и ожирения в более позднем возрасте, особенно когда дети и их семьи сталкиваются с быстрым переходом на среду, способствующую ожирению, которая способствует потреблению большого количества энергии и малоподвижному образу жизни.

Согласно данным **Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)**, во всем мире почти **200 миллионов** детей в возрасте до 5 лет страдают от задержки роста, истощения или того и другого, и по меньшей мере **340 миллионов** страдают от скрытого голода из-за дефицита витаминов и минералов[1].

В то же время **40 миллионов** детей в возрасте до 5 лет имеют избыточный вес, и число жертв избыточного веса и ожирения продолжает расти даже в странах с низким уровнем дохода. В целом дети плохо растут из-за недоедания – в раннем детстве **2 из 3 детей** не получают минимально разнообразного питания, необходимого им для здорового роста и развития.

В период с 2000 по 2018 год число детей в возрасте до 5 лет с задержкой роста сократилось со 198,2 миллиона до **149,0 миллиона**, а число детей с избыточным весом увеличилось с 30,1 миллиона до **40,1 миллиона**[2].

Экономические последствия ожирения оцениваются в **2 трлн долларов США**, или **2,8 процента мирового ВВП**, что примерно эквивалентно экономическим издержкам, связанным с курением или вооруженными конфликтами. В совокупности последствия всех форм неполноценного питания могут достигать **3,5 трлн долларов США** в год[3].

Справочно: По оценкам «Future Market Insights» в 2023 года глобальный рынок детского питания вырастет до **79,9 млрд долларов США**, а оборот рынка составит **301,1 млрд долларов США**. По прогнозу «Statista.com» рынок детского питания будет расти ежегодно на **6,02%** (CAGR 2023-2027).

Промышленное производство недорогих продуктов питания растет во всем мире, а **77 %** мировых продаж обработанных пищевых продуктов контролируются всего **100 крупными фирмами**[4].

Справочно: Крупнейшими компаниями, специализирующимися на рынке детского питания являются «Abbott Nutrition», «Bellamy Organics»,

«Danone», «Hero-Group», «Mead Johnson», «Nestle», «Perrigo Company», «Royal Friesland Campina N.V.», «Hain Celestial», «Reckitt Benckiser Group plc», «Kraft Heinz Company» и другие.

Бедность и неравенство, которые подрывают доступ к достаточно питательной и здоровой пище и ее доступность по цене, являются причинами как ожирения, так и дефицита витаминов и питательных веществ, помимо недоедания.

Недоедание вызвано не только недостатком калорий или микроэлементов, это также результат нездоровой продовольственной среды, которая не обеспечивает достаточно питательных продуктов и не поддерживает привычки здорового питания[5].

Анализ современных проблем отсутствия здоровой пищевой среды показывает следующие основные препятствия для его обеспечения:

- **Преобладание нездоровых продуктов.**

Некоторые регионы практически не имеют доступа к рынкам здоровой пищи, в то время как на рынке преобладает переизбыток высококалорийных продуктов с низким содержанием питательных веществ.

- **Отсутствие доступа к здоровой пище.**

Семьи с низким доходом не в состоянии позволить себе достаточное количество питательной пищи для здорового питания.

- **Дети являются особенно уязвимыми потребителями.**

Дети сталкиваются с повсеместным воздействием маркетинговых стратегий в отношении нездоровой пищи, в различных средствах массовой информации. Продовольственные компании намеренно ориентируют маркетинг нездоровой пищи на детей и их опекунов, чтобы побудить их покупать нездоровую пищу и создать «позитивные, эмоциональные ассоциации с брендом».

• Преобладание промышленного производства дешевых продуктов питания.

Производители стремятся увеличить объем производства при минимально возможных экономических затратах. А это, в свою очередь, приводит к широкому использованию недорогих жиров, соли и сахара. Если говорить о доступности детского питания, то необходимо отметить, что **77 %** продаж обработанных пищевых продуктов во всем мире контролируются всего **100 крупными фирмами**.

• Некорректная маркировки продукции детского питания.

Существующие правила маркировки пищевой ценности, могут быть не полноценными, добровольными или полностью отсутствовать. Отсутствие достаточной и точной информации подрывает способность родителей и других опекунов выбирать здоровую пищу.

• Отсутствие четких механизмов регулирования рынка.

Существующие защитные меры являются неэффективными, что требует внедрения более сильных механизмов регулирования данный сектор.

Заключение

На фоне вышеперечисленных проблем, **в условиях Узбекистана предлагается реализация следующих мероприятий:**

1. Разработка комплексного плана действий для всех причастных министерств и ведомств в области продвижения оптимального питания для детей.

2. Установление запрета и внедрение механизмов пресечения всех форм маркетинга нездоровой пищи и напитков, которые могут быть употреблены детьми, включая рекламу во всех типах средств массовой информации.

3. Выработка стандартов оптимального питания для применения во всех учреждениях среднего и дошкольного образования для недопущения нездоровой пищи и напитков.

4. Ограничение доступа продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара для детей в местах проведения досуга, на спортивных мероприятиях и магазинах.

5. Внедрение механизмов поощрения производителей детского питания путем предоставления субсидий, а также льгот от уплаты налогов и пошлин для расширения доступности к здоровому детскому питанию.

6. Разработка специального руководства с практическими действиями по пропаганде здорового питания в школах, детских садах и других местах, где собираются дети[6].

7. Установить обязательную маркировку, основанную на фактических данных, удобную для потребителя пищевых продуктов на лицевой стороне упаковки для всех упакованных пищевых продуктов. Также, применение системы размещения информации в меню в учреждениях общественного питания, которая позволяет потребителям определить качество питательных веществ и энергетическую ценность продуктов и блюд.

8. Установление правил для организации рекламы продуктов в целях уменьшения привлекательности нездоровой пищи в розничной торговле и не допускать размещения ее в пределах досягаемости детей.

9. Проведение информационных кампаний, направленных на повышение информированности родителей и других опекунов о негативном воздействии на здоровье сахаросодержащих напитков и других нездоровых продуктов.

10. Реализация инициатив по защите, поощрению и поддержке исключительно грудного вскармливания в первые 6 месяцев после рождения

и продолжения грудного вскармливания в течение двух лет или дольше вместе с безопасным и надлежащим питанием.

11. Установление запрета на рекламу заменителей грудного молока, бутылочек и сосок для кормления в соответствии с Международным сводом правил сбыта заменителей грудного молока и резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения.

12. Внедрение специальных учебных программ для школ и учреждений дошкольного образования о праве каждого ребенка на здоровую пищу.

Использованная литература:

- 1.** Защита прав детей на здоровую пищевую среду, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2019 год;
- 2.** United Nations Children's Fund, The State of the World's children 2019: Children, food and nutrition – Growing well in changing world, UNICEF, New York, 2019.
- 3.** Baby Food Market Outlook, Future Market Insights, futuremarketinsights.com/reports/baby-food-market.
- 4.** Consumer Market Insights – Baby Food, Statista.com, www.statista.com/outlook/cmo/food/baby-food/worldwide#revenue.
- 5.** Шапиев А.Н., Кадиева А.Ш. Современные проблемы здравоохранения в детской и подростковой среде. Проблемы стандартизации в здравоохранении, 9-10, 2019 год, г. Москва, Россия;
- 6.** ВОЗ. Информационный бюллетень. Сентябрь 2019 г., Улучшение питания и физической активности в школах, Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения».